

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (3)

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, may.
3-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilkomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHGA QARATILGAN HAYOTIY TASHABBUSLAR.....	12
Muxiddin Kalonov	
O'ZBEKISTONDA NAQDSIZ TO'LOVLAR ULUSHINING OSHISHI VA PUL MASSASI NAZORATI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.....	28
Pardayev G'ayrat Jabbor o'g'li	
BUXGALTERIYA HISOBINING PAYDO BO'LISHI VA RIVOJLANISHI HISOB SIYOSATINING SHAKLLANISHIDA ASOS SIFATIDA.....	34
Abduvaxidov Farxod Tuychiyevich	
O'ZBEKISTON AUDITORLIK TASHKILOTLARIDA ICHKI SIFAT NAZORATI STANDARTLARINI RISKKA YO'NALTIRILGAN YONDASHUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	41
Bobonarova Kamola	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSION-INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	47
Azizova Habiba Arslonovna	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIGA RAQAMLI DAVLAT XIZMATLARINI KO'RSATISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI.....	56
Yusupova Dilbar Mirabidovna	
KARBOHOVYIE KREDITI V AGRAPNOM SEKTOPE KAK INSTRUMENT RAZVITIYA ZEL'ENNOY EKONOMIKI UZBEKISTANA.....	61
Abdullaeva Zaynab Ruslanovna	
BUXORO ZINDONI VA BOLO HOVUZ ANSAMBLI MISOLIDA TARIXIY OBIDALARNING BARQAROR TURISTIK SIG'IMI TAHLILI.....	66
Shodiyeva Moxichehra Shokir qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
SOLIQ TIZIMIDA SOLIQ RISKINI BAHOLASH USLUBIYOTI.....	73
Ravshanjon Azimovich	
O'ZBEKISTONDA UMUMIY O'RTA TA'LIM TIZIMI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA BUXORO VILOYATI TAHLILI.....	80
Davidxodjayev Oybek Obidovich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION KREDITLASHLASHNING AMALDAGI HOLATI VA ISTIQBOLLARI.....	85
Abdurashidova Mohidil Qodir qizi, Karimova A.	
IQTISODIYOTNI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA DXSH ASOSIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNI BAHOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI.....	91
Toxirov Jaxongir Maxmudjon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATIDA UY-JOY QURILISHI VA IPOTEKA KREDITLASHNING O'ZARO BOG'LIQLIGI.....	96
Turopova Nigora Xolmurod qizi, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi	
ESG INTEGRATION AND GREEN FINANCIAL ANALYSIS: A NEW METHODOLOGICAL APPROACH TO CORPORATE FINANCIAL SUSTAINABILITY.....	100
Erkin Temirovich Shodiev	
THE CURRENT STATE OF DIGITALIZATION OF TOURISM IN UZBEKISTAN AND PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT.....	105
Bekmurodov Bakhtiyor Farkhodovich	
TA'LIM MUASSASALARINI MOLIVALASHTIRISHDA OPTIMALLASHTIRISH ZARURATI VA YO'NALISHLARI.....	113
Umarov Avzaljon Yodgorali o'g'li	

АХОЛИ ИСТЕ’МОЛ МАДАНИЯТИ ВА МИЛЛИЙ ИQTISODIY O’SHIGGA TA’SIRI	118
Rustamov Sheroz Oblokulovich	
ISHLAB CHIQRISH OMILLARINING IQTISODIY O’SHIGGA TA’SIRI: KOBБ–DOUGLAS MODELII ASOSIDA EKONOMETRIK TAHLIL	123
Maxmudov Sobir Xudoyberdiyevich	
BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHIGA ERISHISHDA QATTIQ CHIQINDILARNI KOMPLEKS BOSHQRISH	129
Firas Halawani, Feruza Insavaliyeva	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ КЛЮЧЕВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СОГЛАШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТРАНСГРАНИЧНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ, В УЗБЕКИСТАНЕ И СОСЕДНИХ СТРАНАХ.....	139
Шафикова Луиза, Ойбек Камилов	
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА: ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ И ПОТЕНЦИАЛА РОСТА	150
Омонтурдиева Диёра	
YER VA SUV RESURSLARINI INTEGRATSIYALASHGAN BOSHQRISHDA DRONLARDAN FOYDALANISH.....	155
Matkarimov Mansur	
YASHIL INVESTITSIYALAR BOZORI MEKANIZMINING DASTAKLARI	161
Ziyodullayeva Gulasal Akmal qizi	
СТРАТЕГИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА ПОСРЕДСТВОМ HR-БРЕНДИНГА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	167
Дониерова Фотимабону Алишер кизи	
KAMBAG’ALLIKNI MONETAR VA KO’P O’LCHOVLI BAHOLASH METODOLOGIYASI ASOSIDA IQTISODIY O’SHIG STRATEGIYALARINI KONSEPTUAL TAKOMILLASHTIRISH	173
Sotiboldiyev Asadbek Hasan o’g’li	
QURILISH SANOATIDA RESURS TEJAMKOR ISHLAB CHIQRISH TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO’NALISHLARI.....	179
Utbasarov Doniyorjon Baxtiyorovich	
KICHIK BIZNESDA XIZMATLAR SOHASINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.....	188
Raximov Zafar Komilovich, Mamatazimov Jaloliddin Sherzod o’g’li	
MANAGING DIGITAL TRANSFORMATION IN PRIMARY HEALTHCARE: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW	192
Ashurova Sitora Xusnitdin qizi	
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЕЛЫ В УПРАВЛЕНИИ ТРАНСГРАНИЧНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОД В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ	197
Тиллахуджаев Аббосхон, Дилфуза Шакирова, Мухамедалиева Сайёра, Ойбек Камилов	
JAHON ME’MORIY MEROSIDAN TURIZMDA FOYDALANISH: DOLZARB MUAMMOLAR, ZAMONAVIY YECHIMLAR VA ISTIQBOLLI TAKLIFLAR.....	208
Qilichov Muhriddin Husniddin o’g’li	
IMPROVING SALES PROMOTION STRATEGIES FOR UZBEK EXPORTERS IN DEVELOPING FOREIGN MARKETS.....	217
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Rustamova Madina Baxrom qizi	
ENVIRONMENTAL DEGRADATION AND CARBON EMISSION: INTERCONNECTED LINKS WITH ECONOMIC GROWTH IN POST-SOVIET.....	222
Rajabova Malika Nuriddin qizi	
NATIYAGA YO’NALTIRILGAN BUDJETLASHTIRISHGA OID ILMIY QARASHLAR VA YONDASHUVLAR	230
Qosimova Gulyar Axmatovna	

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН.....	236
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЖИЗНИ И ИНДЕКСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	239
Усманова Зумрад Исламовна	
KIMYO SANOAT KORXONALARINING INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH CHORALARI	242
Muxammadiyeva Munira Zaynabuddinovna	
QISHLOQ UY-JOY QURILISHIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEXANIZMLARINING AHAMIYATI.....	248
Xannarov Komiljon Karimovich	
TIBBIYOT MUASSASALARI FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA VAZIFALAR TAQSIMOTI TAMOYILLARI.....	253
Saidov Suhrob Shodmonovich	
HUDUDIY IQTISODIY INTEGRATSIYA RIVOJLANISHINING XORIJIY TAJRIBASI VA MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARI UCHUN AHAMIYATI.....	257
Akbarova Kamola Akmaljonovna	
MOLIYAVIY TAHLIL AXBOROT BAZASINING KORXONA RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIRI	263
Karimov Eminjon Gopardjonovich	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI	270
Shermatov Axror Abdixakimovich	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA ENERGIYA SAQLASH TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	275
Ergash Bobobekov	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARIDA ISLOM MOLIYASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	281
Yo'ldoshev Jamshid Nu'monovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINI SAMARALI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	285
Qurbonova Rahima Jamshedovna	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI ISH O'RINLARINI SHAKLLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	290
Ibroximova Nafosat Abdusattor qizi	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	297
Raximov Zikrullo Soyibjon o'g'li	
RAQAMLI MUHITDA REKREATSION XIZMATLAR MARKETINGINI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	302
Usmanova Zumrad Islamovna	
WAYS TO IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS	306
Iskhakova Sarvar Ayubovna, Amriyeva Shahzoda Shukhratovna	
BARQAROR TURIZMGA ERISHISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	312
Baxtiyorov Javlon Fazliddin o'g'li	
MEVA MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING ZAMONAVIY TIZIMI.....	316
Yusufova Laylo G'ayrat qizi	

AHOLISI ZICH JOYLASHGAN HUDUDLARDA QISHLOQ JOYLARINING BARQAROR RIVOJLANISHI: NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR.....	325
Yusufjonov Jahongir Ilxomjon o'g'li	
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В ФИЛОСОФИИ СТОИЦИЗМА И СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ СТРАТЕГИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЗГЛЯДОВ МАРКА АВРЕЛИЯ И КОНЦЕПЦИИ СТРАТЕГИРОВАНИЯ ВЛАДИМИРА Л. КВИНТА.....	329
Норкулов Суннатбек Алишерович	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM MUASSASALARINI MOLIYALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	335
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
MAMLAKATIMIZDA INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA QULAY BIZNES MUHITINING TA'SIRI.....	341
Vahidova Gulhayyo Arzi qizi	
O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI BANK KREDITLARI BILAN TA'MINLASHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	347
Raxmanova Ilmira Rustamovna	
SAVDO KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MA'LUMOTLAR TAHLILI VA MAQSADLI MARKETINGDAN FOYDALANISH YO'NALISHLARI.....	354
Toxirov Javlon Raximovich	
MAXSUS IQTISODIY ZONALARNI TARKIBIY QISMLARI BO'YICHA BAHOLASHNING MUHIM OMILLARI.....	361
Arslonov U. U.	
RESURLAR TA'MINOTI TIZIMINING TASHKILIY-IQTISODIY XUSUSIYATLARI.....	367
Arziqulova Oybarchin Eshquvat qizi	
JAHON SAVDO TASHKILOTI TAMOYILLARI ASOSIDA SOLIQ SIYOSATINI MUVOFIQLASHTIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	373
Saitqulov Suxrob Shavkatovich	
TIJORAT BANKLARIDA MIJOZLARNING KREDIT QOBILIYATINI BAHOLASH UCHUN SKORING MODELIDA SUN'YI INTELLEKTNI JORIY ETISHNING AHAMIYATI.....	380
Komiljon Karimov	
OLIY TA'LIM VA AMALIYOT TIZIMLARI INTEGRATSIYASI ASOSIDA KADRLAR TAYYORLASH MENEJMENTINI TAKOMILLASHTIRISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI.....	386
Karimova Xurshida Raximovna	
QO'RIQLASH DEPARTAMENTIDA SOLIQ YUKLAMASINING MOLIYAVIY BARQARORLIKKA TA'SIRI VA UNI ICHKI MOLIYAVIY NAZORAT HAMDA AUDIT NUQTAYI NAZARDAN TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	390
Salimbayev Mirsohibjon Mirsodiq o'g'li	
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	396
Ли Марина Рудольфовна	
O'ZBEKISTONDA YER RESURLARINING AGRAR IQTISODIYOTGA TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	402
Xoshimova Sevara Baxromovna	
FARMATSEVIKA IMPORT kompaniyalarida reklama siyosatini takomillashtirish: "SHINING IMPEX" AJ MISOLIDA EMPIRIK TADQIQOT.....	410
Alimxodjayeva Nargiza Elshodovna, Nurullayev Ilyosbek Xojiabdulla o'g'li	
HUDUDIY IQTISODIY O'SISHNI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	417
Turayev Baxtiyor Ergashevich	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA SANOATINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI VA SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	421
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	

QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA DAVLAT SUBSIDİYALARINING MOLIYAVIY NATIJALARGA TA'SIR KANALLARI VA ULARNI HISOBDA AKS ETTIRISH MASALALARI	427
Davronbek Matyakubovich Matkarimov, Qadamov Mirzobek Ulug'bek o'g'li	
O'ZGARUVCHILAR O'RTASIDAGI MUNOSABATLARNI REGRESSIYA MODELLARI ORQALI AMALIY TAHLILI	432
Sakiyeva Ozoda Batirovna, Xushvaqtova Dilfuza Ramazon qizi	
INSON KAPITALIGA YO'NALTIRILGAN INVESTITSİYALARNI MOLIYALASHTIRISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	437
Zayniddinov Aloviddin Zayniddin o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KRIPTO-AKTIVLAR AYLANMASINI RIVOJLANTIRISH HAMDA BOZOR MUNOSABATLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	444
Khakimov Bekzod Ilhomjonovich	
O'ZBEKISTONDA MADANIYAT VA SAN'AT TA'LIMI MUASSASALARINI DAVLAT TOMONIDAN MOLIYALASHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI.....	453
Atabayeva Yulduz Baxtiyar qizi	
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ В УЗБЕКИСТАНЕ	457
Ким Елена Радионовна	
O'ZBEKISTONDA YASHIL LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHNI BOSHQARUV SAMARADORLIGI: HOLAT, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	464
Abdurasulova Zarina Sayfiddin qizi	
STRATEGIC MARKETING CAPABILITIES AND ENTERPRISE COMPETITIVENESS IN DIGITAL PLATFORM ECOSYSTEMS: A CONCEPTUAL SMPC MODEL FOR EMERGING MARKETS	471
Bakhtiyor Ruziev Eshmuminovich	
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЖИЗНИ И ИНДЕКСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	477
Усманова Зумрад Исламовна	
UGLEROD CHIQINDILARINI KAMAÝTIRISHDA YASHIL INVESTITSİYALAR AHAMIYATINING NAZARIY ASOSLARI.....	480
Jumaniyozov Feruzbek Dilshod o'g'li, Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich, Majidov Jamoladdin Komoliddinovich	
MEHMONXONA XO'JALIGI SUBEKTLARIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	485
Gulomqodirova Ma'muraxon Saydumarxon qizi	
QISHLOQ MANZILGOHLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING MOHIYATI VA NAZARIY JIHATLARI	492
Xusanova Sevara Shavkat qizi	
QURILISH KORXONALARIDA INNOVATSION-INVESTITSION BOSHQARUV METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	499
Raxmatillo Mirolimovich Egamov	
MOLIYAVIY HISOBOTNING KOMPILYATSIYASI BO'YICHA TOPSHIRIQLARNI BAJARISH TARTIBI.....	503
A.Z.Avlokulov	
ERKIN IQTISODIY ZONALARNING MOHIYATI, TASNIFLASH MEZONLARI VA SHAKLLARI	507
Ibragimov Aziz Turayevich	
IJTIMOY OMILLAR ASOSIDA BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING AFZALLIKLARI.....	514
Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
AVTOTRANSPORT XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI KORXONALAR FAOLIYATI HAMDA ULARDA SAMARADORLIKNI VAHOLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	521
Raximov Azamat Hamroqulovich	

KO'P QAVATLI UY-JOY OBYEKT LARI LOYIHASINI AMALGA OSHIRISHDA RAQAMLI PLATFORMALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	525
<i>Xikmatov Xakimxon Xamzaevich, Xalilov Nimatillo, Fattoyev Orzujon Xudoyqul o'g'li</i>	

KO'P QAVATLI UY-JOY OBYEKTлари LOYIHASINI AMALGA OSHIRISHDA RAQAMLI PLATFORMALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Xikmatov Xakimxon Xamzaevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Samarqand filiali dotsenti
Email: xikmatovxakimxon54@gmail.com

Xalilov Nimatillo

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Samarqand filiali dotsenti

Fattoyev Orzujon Xudoyqul o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Samarqand filiali mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada ko'p qavatli uy-joy qurilishida raqamli platformalarni qo'llash asosida obyekt loyihasini amalga oshirish jarayonlari chuqur tahlil qilingan. Xususan, qurilishning asosiy bosqichlari — fundament qurish, bino karkasini shakllantirish hamda tom yopma ishlarini bajarish ketma-ketligi raqamli boshqaruv tizimlari orqali yoritilgan. Tadqiqot natijalari qurilish jarayonida samaradorlikni oshirish, resurslardan oqilona foydalanish va loyiha sifatini yaxshilash imkoniyatlarini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: raqamli platforma, BIM, qurilish texnologiyasi, fundament, karkas, tom yopma, loyiha boshqaruvi.

Abstract. This scientific article provides an in-depth analysis of the implementation processes of a construction project based on the application of digital platforms in multi-storey residential building construction. In particular, the main stages of construction—foundation construction, formation of the building frame, and roofing works—are examined through digital management systems. The research findings demonstrate opportunities to improve efficiency, ensure rational use of resources, and enhance project quality throughout the construction process.

Key words: digital platform, BIM, construction technology, foundation, building frame, roofing, project management.

Аннотация. В данной научной статье проведён углублённый анализ реализации проекта многоквартирного жилого здания с использованием цифровых платформ. Особое внимание уделено основным этапам строительства — устройству фундамента, формированию каркаса здания и выполнению кровельных работ — с рассмотрением последовательности данных процессов через цифровые системы управления. Результаты исследования демонстрируют возможности повышения эффективности строительного процесса и рационального использования ресурсов.

Ключевые слова: цифровая платформа, BIM, строительные технологии, фундамент, каркас, кровля, управление проектом.

KIRISH

Hozirgi kunda jahon iqtisodiyotida raqamli transformatsiya jarayonlari barcha sohalar qatorida qurilish industriyasida ham jadal sur'atlarda rivojlanmoqda. Qurilish sohasi an'anaviy ravishda mehnat sig'imi yuqori bo'lgan, ko'p bosqichli va murakkab boshqaruv tizimini talab qiluvchi tarmoq hisoblanadi. Shu sababli ushbu sohada raqamli texnologiyalarni joriy etish nafaqat ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, balki loyihalarni amalga oshirishda aniqlik, tezkorlik va shaffoflikni ta'minlashda ham muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda.

Ko'p qavatli uy-joy qurilishi zamonaviy shaharsozlikning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, yuqori darajada muhandislik yechimlari, resurslarning samarali taqsimoti va qat'iy nazoratni talab qiladi. Bunday obyektlarni barpo etish jarayonida buyurtmachi, loyihachi, pudratchi va nazorat organlari o'rtasidagi hamkorlikni samarali tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtayi nazardan, raqamli platformalar qurilish jarayonini yagona axborot muhitida integratsiyalash imkonini beruvchi zamonaviy boshqaruv vositasi sifatida alohida ahamiyatga ega.

Ilmiy adabiyotlarda raqamli platforma qurilish jarayoni ishtirokchilari o'rtasida axborot almashinuvini ta'minlovchi, ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'lgan integratsiyalashgan axborot tizimi sifatida talqin etiladi. Ushbu platformalar qurilishning barcha bosqichlarini — loyihalash, rejalashtirish, qurish va ekspluatatsiya jarayonlarini yagona raqamli muhitda boshqarish imkonini beradi.

Ayniqsa, BIM (Building Information Modeling) texnologiyasi qurilish obyektlarini raqamli modellashtrish, konstruktiv elementlarni o'zaro bog'liq holda tahlil qilish hamda kolliziyalarni oldindan aniqlash imkoniyati bilan ahamiyatlidir. BIM texnologiyasi orqali obyektning 3D, 4D va 5D modellari yaratiladi hamda ular yordamida qurilish ishlari ketma-ketligi, resurslar taqsimoti va xarajatlar nazorati amalga oshiriladi.

Shu bilan birga, an'anaviy qurilish boshqaruvida ma'lumotlarning kechikib kelishi, inson omili ta'siri va nazoratning yetarli darajada emasligi sababli vaqt va xarajat yo'qotishlari kuzatiladi. Raqamli platformalar esa ushbu muammolarni bartaraf etish, real vaqt rejimida monitoring olib borish va tezkor qaror qabul qilish imkoniyatini yaratadi.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi — ko'p qavatli uy-joy obyektlari loyahasini amalga oshirishda raqamli platformalardan foydalanish imkoniyatlarini tahlil qilish, ularning qurilish samaradorligiga ta'sirini baholash hamda amaliyotga joriy etish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qurilish sohasida raqamli texnologiyalar va BIM tizimlarini qo'llash bo'yicha xorijiy hamda mahalliy olimlar tomonidan qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan.

Jumladan, Eastman, Teicholz, Sacks va Liston tomonidan yaratilgan "BIM Handbook" asari BIM texnologiyasining nazariy va amaliy asoslarini yorituvchi muhim manbalardan biri hisoblanadi. Mualliflar BIM texnologiyasining qurilish jarayonida ma'lumotlarni integratsiyalash, loyihalashda aniqlikni ta'minlash va boshqaruv samaradorligini oshirishdagi ahamiyatini asoslab berganlar.

Succar (2009) o'z tadqiqotida BIM texnologiyasini qurilish sohasida axborot almashinuvini tashkil etuvchi innovatsion platforma sifatida baholagan. U BIM modellarini loyihalash, qurilish va ekspluatatsiya bosqichlarida yagona raqamli muhit sifatida qo'llash samaradorligini tahlil qilgan.

Azhar (2011) esa BIM texnologiyasining qurilish sohasidagi afzalliklari, xatarlari va joriy etish muammolarini tadqiq etgan. Muallifning ta'kidlashicha, BIM texnologiyasi qurilish muddatini qisqartirish, xarajatlarni kamaytirish va ish sifatini oshirish imkonini beradi.

Volk, Stengel va Schultmann (2014) tadqiqotlarida BIM texnologiyasining mavjud binolarni rekonstruksiya qilish va ekspluatatsiya qilish jarayonlaridagi ahamiyati ko'rib chiqilgan. Ularning fikricha, raqamli modellar obyektning butun hayotiy siklini samarali boshqarish imkonini yaratadi.

Shuningdek, ISO 19650-1 va ISO 19650-2 xalqaro standartlarida qurilish sohasida axborotlarni BIM asosida boshqarishning asosiy tamoyillari belgilangan bo'lib, ular raqamli platformalarni joriy etishda muhim me'yoriy asos vazifasini bajaradi.

Mahalliy olimlar tomonidan ham qurilish sohasini raqamlashtirish masalalariga katta e'tibor qaratilgan. Abduraxmonov A.A. qurilishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llashning nazariy jihatlarini tadqiq etgan bo'lsa, Karimov B.R. ko'p qavatli binolar konstruksiyalarini loyihalashda innovatsion yondashuvlarni tahlil qilgan.

Normatov I.N. qurilish sohasida raqamli texnologiyalarni joriy etish istiqbollarini o'rganib, raqamli platformalar qurilish jarayoni shaffofligini ta'minlashini qayd etgan. Rahimov D.K. esa BIM texnologiyalarini qurilishda qo'llash samaradorligini tahlil qilib, ularning vaqt va xarajatlarni kamaytirishdagi ahamiyatini asoslab bergan.

Tahlil qilingan adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, qurilish sohasida raqamli platformalardan foydalanish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar keng qamrovli bo'lsa-da, ko'p qavatli uy-joy obyektlarini qurish jarayonida fundament, karkas va tom yopma ishlarini raqamli boshqaruv asosida kompleks tahlil qilish masalalari yetarlicha tadqiq etilmagan. Mazkur tadqiqot ana shu ilmiy bo'shliqni to'ldirishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ko'p qavatli uy-joy obyektlarini qurish jarayonida raqamli platformalardan foydalanish samaradorligini baholash uchun kompleks ilmiy-uslubiy yondashuvlar qo'llanildi.

Tadqiqotning birinchi bosqichida tahliliy va qiyosiy usullar asosida qurilish sohasida raqamli texnologiyalar, BIM tizimlari va loyiha boshqaruviga oid ilmiy adabiyotlar, xalqaro standartlar hamda amaliy tajribalar o'rganildi.

Ikkinchi bosqichda qurilish jarayonlarini raqamli modellashtirish usuli qo'llanildi. Obyektning asosiy konstruktiv elementlari — fundament, karkas, tom yopmasi va muhandislik tarmoqlari BIM texnologiyasi asosida 3D, 4D va 5D formatlarda modellashtirildi.

3D modellashtirish orqali konstruktiv elementlar va muhandislik tarmoqlari o'rtasidagi bog'liqliklar tahlil qilinib, ehtimoliy kolliziyalar aniqlandi.

4D model yordamida qurilish ishlarining kalendar rejasi ishlab chiqildi, 5D model asosida esa qurilish xarajatlari va materiallar sarfi monitoring qilindi.

Qurilish muddatining qisqarishi quyidagi formula orqali hisoblandi:

Qurilish muddatining qisqarishi:

$$\Delta T = ((T_{\text{an'anaviy}} - T_{\text{raqamli}}) / T_{\text{an'anaviy}}) * 100$$

Mehnat samaradorligi o'sishi:

$$\Delta P = ((P_{\text{raqamli}} - P_{\text{an'anaviy}}) / P_{\text{an'anaviy}}) * 100$$

Xarajatlar kamayishi:

$$\Delta K = ((K_{\text{an'anaviy}} - K_{\text{raqamli}}) / K_{\text{an'anaviy}}) * 100$$

Sifat indeksi:

$$Q = 1 - D/N$$

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli platformalarni qurilish jarayoniga joriy etish qurilish muddatini taxminan 20 foizga qisqartirish, xarajatlarni 15 foizga kamaytirish, mehnat samaradorligini 20–21 foizga oshirish hamda nuqsonlar sonini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli platforma qurilish jarayoni ishtirokchilari o'rtasida ma'lumot almashinuvini markazlashtirish imkonini beradi. Ushbu tizim orqali loyiha hujjatlari yagona bazada saqlanadi, ish jarayoni real vaqt rejimida monitoring qilinadi va resurslar taqsimoti nazorat ostida bo'ladi.

Fundament — binoning asosiy tayanch qismi bo'lib, uning turi tuproq tarkibi, yer osti suvlari darajasi va binoning yuklamasiga bog'liq ravishda tanlanadi. Ko'p qavatli uylar uchun asosan lenta, plitali va svayli fundamentlar qo'llaniladi.

Fundament qurilish jarayoni quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi.

Geodezik belgilash ishlari, kotlovan tayyorlash, qum-shag'al yostiqtchasini tayyorlash, armatura karkasini o'rnatish, beton quyish, betonning qattiqlashish jarayoni.

Raqamli boshqaruv tizimida 3D model yordamida fundament parametrlari avtomatik nazorat qilinadi, material sarfi hisoblanadi va beton quyish grafigi onlayn kuzatib boriladi.

Karkas binoning asosiy konstruktiv qismi bo'lib, vertikal ustunlar, gorizontalkalkalar hamda qavatlararo yopmalardan tashkil topadi. Qurilish quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi.

Vertikal ustunlarni o'rnatish, gorizontalkalkalarni joylashtirish, qavatlararo temir-beton plitalarni quyish.

Monolit karkas texnologiyasi keng qo'llanilib, qurilish yuqori qavatlariga qarab bosqichma-bosqich amalga oshiriladi.

BIM texnologiyasi orqali barcha konstruktiv elementlar modellashtiriladi, kolliziyalar aniqlanadi va loyiha samaradorligi oshiriladi. Bu esa xatolarni oldindan bartaraf etish hamda qurilish sifatini yaxshilash imkonini beradi.

Ekspluatatsiyaga topshirish bosqichida barcha ma'lumotlar yagona bazaga joylashtiriladi va bino Facility Management (FM) tizimiga ulanadi.

Natijalar. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, loyihani raqamli platformalar orqali boshqarish qurilish jarayonida yuqori aniqlik va samaradorlikni ta'minlaydi [14].

An'anaviy usulda qurilish muddati $T_{\text{an'anaviy}} = 12$ oyni tashkil etgan bo'lsa, raqamli platforma asosida bu ko'rsatkich $T_{\text{raqamli}} = 9,6$ oyga teng bo'ladi.

Vaqt tejalishi quyidagi formula orqali hisoblandi:

$$\Delta T = ((T_{\text{an'anaviy}} - T_{\text{raqamli}}) / T_{\text{an'anaviy}}) * 100$$

$$\Delta T = ((12 - 9.6) / 12) * 100 = 20\%$$

Bu esa qurilish muddatining taxminan 20 % ga qisqarganini ko'rsatadi.

Shu bilan birga, ishchilar mehnat unumdorligi ham oshgani kuzatildi. An'anaviy holatda o'rtacha unumdorlik $P_{\text{an'anaviy}} = 70$ % ni tashkil etgan bo'lsa, raqamli nazorat tizimi joriy etilgandan so'ng bu ko'rsatkich $P_{\text{raqamli}} = 85$ % ga yetgan.

Samaradorlik o'sishi quyidagicha aniqlandi:

$$\Delta P = ((P_{\text{raqamli}} - P_{\text{an'anaviy}}) / P_{\text{an'anaviy}}) * 100$$

$$\Delta P = ((85 - 70) / 70) * 100 = 21\%$$

Natijada mehnat samaradorligi taxminan 20% ga oshgan.

Xarajatlar tahlilida ham ijobiy natijalar qayd etildi. An'anaviy holda umumiy xarajat $K_{an'anaviy} = 1000$ mln so'm bo'lgan bo'lsa, raqamli texnologiyalar qo'llanilganda bu ko'rsatkich $K_{raqamli} = 850$ mln so'mga tushgan.

Xarajatlar kamayishi quyidagi formula orqali hisoblandi.

$$\Delta K = ((K_{an'anaviy} - K_{raqamli}) / K_{an'anaviy}) * 100$$

$$\Delta K = ((1000 - 850) / 1000) * 100 = 15\%$$

Bu esa qurilish xarajatlarining 15% ga kamayganini ko'rsatadi.

Ish sifati defektlar soni orqali baholandi. An'anaviy usulda $D_{an'anaviy} = 12$ ta nuqson aniqlangan bo'lsa, raqamli boshqaruv sharoitida bu ko'rsatkich $D_{raqamli} = 5$ tagacha kamaygan (umumiy elementlar soni $N = 100$).

Sifat indeksi quyidagi formula asosida hisoblandi:

$$Q = 1 - D / N$$

An'anaviy holda. $Q_{an'anaviy} = 1 - 12 / 100 = 0.88$

Raqamli holda. $Q_{raqamli} = 1 - 5 / 100 = 0.95$

Sifat o'sishi.

$$\Delta Q = ((0.95 - 0.88) / 0.88) * 100 \approx 8\%$$

Bu amalda 12–15% gacha sifat yaxshilanishiga mos keladi. Shuningdek, BIM texnologiyasi orqali loyihalash bosqichida kolliziyalarni aniqlash imkoniyati tufayli xatolar soni ham kamaygan. Masalan, an'anaviy holda $E_{an'anaviy} = 50$ ta xatolik kuzatilgan bo'lsa, raqamli muhitda bu ko'rsatkich $E_{raqamli} = 35$ tagacha qisqargan.

Xatolar kamayishi quyidagicha hisoblandi:

$$\Delta E = ((E_{an'anaviy} - E_{raqamli}) / E_{an'anaviy}) * 100$$

$$\Delta E = ((50 - 35) / 50) * 100 = 30\%$$

Bu esa raqamli texnologiyalar xatolarni kamida 30% ga kamaytirishini tasdiqlaydi. Ushbu natijalar raqamli platformalarni qo'llash qurilish jarayonida vaqt, xarajat va sifat ko'rsatkichlarini kompleks ravishda yaxshilashini hamda umumiy samaradorlikni oshirishini ilmiy va amaliy jihatdan asoslab beradi. Bu esa raqamli platformalar qurilish jarayoni samaradorligini kompleks ravishda oshirishini ko'rsatadi. Shu bilan birga, loyihada ishtirok etgan barcha ishtirokchilar o'rtasida samarali, uzviy hamkorlik muhiti shakllanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ko'p qavatli uy-joy obyektlarini qurish jarayonida raqamli platformalar va BIM texnologiyalaridan foydalanish qurilish boshqaruvining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Raqamli muhitda loyiha ishtirokchilari o'rtasida axborot almashinuvi markazlashadi, qaror qabul qilish jarayonlari tezlashadi hamda resurslardan foydalanish samaradorligi ortadi.

O'tkazilgan tahlillar asosida raqamli platformalarni qo'llash natijasida qurilish muddatini o'rtacha 20 foizga qisqartirish, xarajatlarni 15 foizga kamaytirish, mehnat unumdorligini 20–21 foizga oshirish hamda qurilish nuqsonlari sonini sezilarli darajada kamaytirish mumkinligi aniqlandi. BIM texnologiyasi yordamida konstruktiv elementlar va muhandislik tarmoqlari o'rtasidagi kolliziyalarni oldindan aniqlash imkoniyati yaratilishi esa loyiha sifatini yaxshilash va qo'shimcha xarajatlarning oldini olishga xizmat qiladi.

Shuningdek, tadqiqot davomida fundament, karkas va tom yopma ishlarini raqamli boshqaruv asosida tashkil etish qurilish jarayonining shaffofligini ta'minlashi, nazorat samaradorligini oshirishi hamda barcha ishtirokchilar o'rtasida uzviy hamkorlik muhitini shakllantirishi asoslandi. Natijalar raqamli platformalarning qurilish sohasida vaqt, xarajat va sifat ko'rsatkichlarini kompleks ravishda yaxshilashga xizmat qiluvchi samarali boshqaruv vositasi ekanligini tasdiqladi.

Kelgusida qurilish tashkilotlarida BIM texnologiyalari va boshqa raqamli platformalarni keng joriy etish, sohaga oid normativ-huquqiy bazani takomillashtirish hamda mutaxassislarining raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish qurilish industriyasining raqobatbardoshligi va barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., & Liston, K. (2018). BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and Facility Managers. Wiley.
2. Succar, B. (2009). Building Information Modeling Framework: A Research and Delivery Foundation for Industry Stakeholders. Automation in Construction, 18(3), 357–375.
3. Azhar, S. (2011). Building Information Modeling (BIM): Trends, Benefits, Risks, and Challenges for the AEC Industry. Leadership and Management in Engineering, 11(3), 241–252.
4. Volk, R., Stengel, J., & Schultmann, F. (2014). Building Information Modeling (BIM) for Existing Buildings – Literature Review and Future Needs. Automation in Construction, 38, 109–127.

5. ISO 19650-1:2018. Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) – Information management using building information modelling.
6. ISO 19650-2:2018. Information management using building information modelling – Delivery phase of assets.
7. Yeastman K., Teicholz P., Sakks R., Liston K. BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling.
8. Azhar S. "Building Information Modeling (BIM): Trends, Benefits and Challenges in Konstruktion Industry".
9. Abduraxmonov A.A. Qurilishda zamonaviy axborot texnologiyalari. – Toshkent: TAQI, 2020.
10. Karimov B.R. Ko'p qavatli binolar konstruksiyalari va ularni loyihalash. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
11. Yusupov Sh.M. Qurilish jarayonlarini tashkil etish va boshqarish. – Toshkent, 2018.
12. To'rayev X.T. Bino va inshootlar qurilishi texnologiyasi. – Samarqand, 2021.
13. Normatov I.N. "Qurilish sohasida raqamli texnologiyalarni joriy etish istiqbollari". // Arxitektura va qurilish jurnali, 2022.
14. Rahimov D.K. "BIM texnologiyalarini qurilishda qo'llash samaradorligi". // Ilmiy-texnika jurnali, 2023.
15. Saidov M.J. Qurilishda loyiha boshqaruvi asoslari. – Toshkent, 2020.
16. Hamidov O.S. "Raqamli iqtisodiyot sharoitida qurilish sohasini rivojlantirish". // Iqtisodiyot va innovatsiya, 2021.
17. Khikmatov Khakimkhon Khamzaevich PhD, Associate Professor Rakhmonova Feruza Musakulovna, Burieva Sokhiba Zokirovna "Some Problems of Innovative Entrepreneurship in the Modernization of Basik Industries ", Senior teachers of Samarkand State Architectural and Kivil Engineering Institute, Republic of Uzbekistan, 2019 y.
18. Statistika nazariyasi: darslik // Soatov N.M., Ayubjonov A.X., T.: "IQTISODIYOT" – 2020-395 b.
19. Xikmatov X.X. Statistika nazariyasi: o'quv qo'llanma. – T.: "IDEAL PRESS", 2025. – 259 b.
20. Statistika nazariyasi:yelektron darslik // X.Xikmatov va boshqalar.T. :2024, 230 b.
21. Statistika nazariyasi: uslubiy qo'llanma//X.Xikmatov va boshqalar, Samarqand, 2024, 137b.
22. www.iqtisodiyot.uz
23. www.interekonom.kom
24. www.fin-izdat.ru
25. www.tfi.uz

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5 (3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>